

Las tecnologías una herramienta que facilita la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria

Technologies are a tool that facilitates reading comprehension in primary school students

Jenny Paola Delgado Rivera

Universidad de Panamá. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1657-2885>

Correo electrónico: jenny-p.delgado-r@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8176

RESUMEN

En la actualidad, uno de los principales problemas en la educación colombiana, es la falta de desarrollo de competencias lectoras por parte de algunos estudiantes de diferentes grados escolares. Por esta razón el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio Tics, han tomado la determinación, de incentivar a todas las instituciones educativas a que se unan en pro de fomentar el interés por la lectura y el desarrollo de competencias en los estudiantes, a través del uso de herramientas de la tecnología de la información y la comunicación.

La integración de las Tics en el aula proporciona un acceso más fácil a la información, mejora la retención de la información y potencia la presentación del contenido, lo que a su vez beneficia el proceso educativo (Haleem et al., 2022).

Por esta razón, esta propuesta de investigación se realizará, con el fin de incentivar la lectura en los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos/ Santander, ya que se han observado falencias a nivel de comprensión lectora; y por ende se ve la necesidad de crear estrategias lúdicas que motiven e incentiven a los estudiantes a leer y para ello haremos uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar dichas falencias y así poder fomentar lectura comprensiva y significativa en los educandos mediante el uso de plataformas digitales.

Se puede concluir que implementar un aula digitalizada facilita el proceso educativo de los estudiantes y potencia el desarrollo de competencias lectora a través de la interacción con herramientas tecnológicas y por ende mejora su rendimiento académico.

PALABRAS CLAVES: Tics, comprensión lectora, lectura significativa, plataforma, herramientas tecnológicas.

ABSTRACT

Currently, one of the main problems in Colombian education is the lack of development of reading skills by some students from different school grades. For this reason, the Ministry of National Education and the ICT Ministry have made the determination to encourage all educational institutions to join together to promote interest in reading and the development of skills in students, through the use of information and communication technology tools.

The integration of ICTs in the classroom provides easier access to information, improves information retention and enhances the presentation of content, which in turn benefits the educational process (Haleem et al., 2022).

For this reason, this research proposal will be carried out in order to encourage reading in basic primary school students in the municipality of Los Santos/Santander, since shortcomings have been observed at the level of reading comprehension; and therefore there is a need to create recreational strategies that motivate and motivate students to read and for this we will use technological tools that allow us to improve these shortcomings and thus be able to promote comprehensive and meaningful reading in students through the use of platforms. digital.

It can be concluded that implementing a digitalized classroom facilitates the educational process of students and enhances the development of reading skills through interaction with technological tools and therefore improves their academic performance.

KEYWORDS: Tics, reading comprehension, meaningful reading, platform, technological tools.

INTRODUCCIÓN

El motivo que me lleva a desarrollar la propuesta de investigación, es que como docente he observado que después de la pandemia se ha evidenciado una gran problemática en cuanto el proceso educativo de los estudiantes en los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos de Santander, ya que desde el Ministerio de educación nacional se ha evidenciado a través de diversas pruebas, falencias en cuanto a la falta de comprensión lectora y análisis interpretativo de los educandos, lo cual conlleva a un bajo rendimiento académico en todas las áreas en general.

Si bien sabemos que la pandemia fue hecho que transformo la humanidad, es evidente, que para el sector educativo se convirtió en un gran desafío tanto para estudiantes como maestros; aunque estábamos preocupados por salvaguardar la vida; como docentes queríamos garantizarle la educación y formación académica a nuestros estudiantes y allí entran a jugar parte importante las tecnologías, ya que se convirtieron en el único medio de interacción entre docente y estudiantes; aunque no es reemplazable la interacción física, las tecnologías nos permitieron llegar a cada uno de los hogares; como docentes sobrepasamos nuestros límites de creatividad, nos volvimos innovadores, creadores de espacios que garantizarán el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por esta razón veo la necesidad en seguir implementando el uso de nuevas tecnologías, con el fin de transformar las debilidades de comprensión lectora de los niños en habilidades lectoras. A través de la interacción con herramientas tecnológicas, ya que es una de las formas más atractivas e innovadoras que motivan a estudiantes a explorar los nuevos mundos de la lectura a través del uso de las Tics y así adquirir un aprendizaje significativo, meta fundamental de este proyecto.

En el mundo actual, las Tic se han convertido en las principal herramienta para tener acceso a la información que está en el medio, las diversas opciones tecnológicas como el chat, página web y el internet, han facilitado un auto aprendizaje en los individuos dado que estos medios informativos nos permiten tener acceso a la cantidad de mundos y conocimientos que hay en la red de la información; en el aula hoy por hoy está todo informatizado y sin el uso de las nuevas tecnologías hay quien puede llegar a sentirse obsoleto, falta de ideas, o incluso, por ejemplo incapaz de impartir una clase.

No obstante, pese a los esfuerzos de todos después del ingreso a la “normalidad académica” se evidencio que uno de los principales problemas, es que los estudiantes no potenciaron su comprensión lectora y se evidencia apatía hacia las misma es decir los educandos no le gusta, ni tienen el más mínimo interés por la lectura, sabemos que la comprensión e interpretación son procesos fundamentales en el ser humano y le permiten comprender el mundo que lo rodea, si bien sabemos que la causa de dicha problemática radica en la brecha educativa que surgió durante el transcurso de la pandemia, ya que el acceso a canales de información por parte de algunos estudiantes del sector rural .

Por consiguiente como docentes, cumplimos un rol de acompañar a los estudiantes durante el aprendizaje, perder el miedo al uso de las tecnologías en el aula y este es un reto que debemos afrontar, ya que vivimos en un mundo que el aprendizaje debe ir de la mano con la tecnología y en la interacción con la misma; incluir la tecnología en el aula hará que se disminuya esa brecha digital que hay en algunas instituciones educativas y así poder decir, que se está brindando una educación de calidad de todos y para todos.

Por tal motivo la propuesta de solución a esta problemática, plantea el diseño de una plataforma web Wix .COM que permitan a los estudiantes desarrollar diversas actividades de análisis y comprensión lectora a través de la interacción con diversas herramientas tecnológicas que beneficien a los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander.

En esta sociedad impactada por las Tics. De igual manera, esta propuesta de investigación pretende abrir otros canales de interacción sobre el proceso académico de los estudiantes, y por consiguiente darles diversas herramientas que ayuden y mejoren el proceso enseñanza - aprendizaje en pro de toda la comunidad educativa.

DESARROLLO

DISEÑO METODOLÓGICO

Se optó por el tipo de investigación descriptiva para registrar esos cambios que nos permitirán alcanzar un conocimiento de orden científico. La investigación cualitativa -descriptiva, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta de la realidad a la cual está dirigida este proyecto.

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características.

Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.

El método seleccionado que se utilizará es la observación directa y la experimentación, para determinar el impacto que tienen las TIC, específicamente en una plataforma web, en el aprendizaje y la aplicación de una lectura significativa por parte de los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander.

Hipótesis

Podemos decir que través del uso de las Tics y herramientas tecnológicas como lo es la plataforma Wix.com; podemos mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander ya así fomentar un aprendizaje significativo.

Variables

Variable Dependiente

La importancia de utilizar e incluir en las actividades escolares o de aula el uso de herramientas tecnológicas como son, una plataforma web que permita a los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander mejorar su nivel de comprensión lectora y adquirir un aprendizaje significativo y de esta manera mejorar su rendimiento académico.

Variables Independientes.

- Motivación de los estudiantes al interactuar con diversas herramientas tecnológicas.
- Participación de los estudiantes mediante la motivación a la lectura a través de las Tics.
- Desarrollo de actividades a través de Wix.com

Indicadores

Los siguientes indicadores, son los que han motivado el desarrollo de ésta investigación:

1. Los estudiantes no muestran una base sólida en desarrollo de competencias y habilidades lectoras.
2. Las actividades de clase son rutinarias y poco didácticas donde el aprendizaje no es significativo.
3. No hay capacitación docente en el desarrollo de las estrategias tecnológica, para que sean implementadas en el aula.
4. La falta de interés y motivación por hacer uso de herramientas tecnológicas que motiven la lectura en algunos miembros de la comunidad comunicativa.

Población

La población con la cual se llevará a cabo el proyecto, es la comunidad educativa de estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander; cuyo mayor desempeño económico está basado en la agricultura y sus ingresos dependen de la misma labor. El municipio de los Santos es uno de los principales productores de café, y por esta razón su mayoría de población desempeña estas labores agrícolas y subsisten de las mismas, en su gran mayoría de los estudiantes de la institución educativa pertenecen al

sector rural, cuya estratificación social es de 2 y 3. Los hogares santeros están conformados por Padre cabeza de familia y la madre que es la encargada de las labores domésticas y cuidados de los hijos.

Una de las principales dificultades que se evidencia en la comunidad es el trabajo infantil, ya que en los últimos años ha habido demasiada deserción estudiantil debido a que los niños ven la necesidad de trabajar y por lo tanto no continúan estudiando.

El método seleccionado que se utilizará en la propuesta de investigación es la observación directa y la experimentación, con el fin de determinar el impacto que tienen las TIC, específicamente en una plataforma web, en el aprendizaje y la aplicación de una lectura significativa por parte de los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander.

FASE DIAGNOSTICA

Es importante hallar la principal causa de apatía de los estudiantes hacia la lectura, para ello es primordial indagar sobre los gustos que tienen los estudiantes de primaria, ¿Qué tipos de textos les gusta leer, ¿cuáles son más llamativos y que atraen su atención?

Análisis de datos

Análisis de la encuesta a estudiantes

ANALISIS Y TABULACION

- ❖ Estudiantes que les gusta leer, visitan bibliotecas, leen en su tiempo libre y creen que es importante leer.

Ilustración 1: Análisis apreciación de la lectura

Respecto a las preguntas las siguientes preguntas:

- ¿Prácticas lecturas diarias? ¿Cuántas horas?
- ¿Por qué es importante leer?
- ¿Visitas con frecuencia la biblioteca de tu escuela?
- ¿Acostumbras leer en tu tiempo libre?
- ¿Te gusta leer?

Se puede identificar que un 23% de los estudiantes le gusta leer; un 43% creen que es importante leer; 20% de los estudiantes visitan frecuentemente bibliotecas y solo un 14% de los estudiantes leen en su tiempo libre.

Según la encuesta hay una gran cantidad de estudiantes que creen que es importante leer, pero no a todos les gusta leer o leen en su tiempo libre; por esta razón es necesario de crear metodologías que permitan a los niños adquirir un gusto por la lectura y esto lo lograremos a través de un OVA.

Estudiantes que **NO** les gusta leer, **NO** visitan bibliotecas, **NO** leen en su tiempo libre y **NO** creen que es importante leer.

❖ *Ilustración 2: Análisis interés por la lectura*

En cuanto a el desinterés que presentan los estudiantes frente a la lectura, se pudo detectar que el 27% no les gusta leer; un 33% de los estudiantes no leen en su tiempo libre; el 11% de los estudiantes creen que no es importante leer y un 29% de los estudiantes no visitan bibliotecas.

Según el análisis unja de las principales falencias es la falta de interés por la lectura de algunos estudiantes, ya que si no les gusta leer, no lo harán ni en su tiempo libre, ni le darán la importancia que se merece el proceso lector. Por consiguiente debemos incentivar los hábitos lectores en nuestros niños y así crear lectores activos.

- ❖ Estudiantes que les gustaría que se incentivara la lectura mediante el uso del internet, como leer libros virtuales y observar videos sobre los libros que leen.

Ilustración 3: Análisis motivación hacia la lectura

Respecto a las siguientes preguntas de la encuesta aplicada:

- ¿Utilizas el internet como herramienta de lectura e investigación?
- ¿Te gustaría leer libros virtuales?
- ¿Has visto video sobre los cuentos leído?

Se pudo determinar que un 34% de los estudiantes utilizan el internet como herramienta de lectura e investigación; un 33% observan videos sobre los libros que leen y solo un 33% de los niños leen libros virtuales.

Observando los porcentajes se puede determinar que los estudiantes les gustan utilizar la tecnología para aprender y de esta manera adquirir hábitos lectores. Po ello, es de gran importancia implementar herramientas virtuales que faciliten la lectura ya que a los niños les gusta interactuar con los computadores.

❖ Estudiantes que tienen claro la definición de comprender lo que se lee y aplican la estrategia del subrayado para hallar significados desconocidos y comprender los textos.

Ilustración 4: Comprensión lectora

Análisis de las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa comprender o entender un texto?
- ¿Subrayas las palabras desconocidas para buscar sus significados y entender los que lees?

Se puede determinar que: 40% de los estudiantes no aplican la técnica del subrayado para hallar nuevos significados y un 10 % si lo hace; un 25% no tienen claro el concepto de comprender y el otro 25% si lo tiene claro.

Según este análisis pocos estudiantes hacen uso de herramientas que mejoren su nivel de comprensión lectora.

❖ Estudiantes que les gusta leer textos narrativos como cuentos, mitos, leyendas y fábulas y le gustan leer texto que tengan imágenes.

Ilustración 5: Gustos por la lectura

En cuanto a las preguntas ¿Qué tipos de clases de textos lees? La gran mayoría les gusta leer textos que pertenecen al género narrativo como son cuentos, mitos, fabulas y leyendas y además les encanta que tengan imágenes.

Conclusiones generales de encuestas aplicadas a estudiantes.

- Se puede observar que gran porcentaje de los estudiantes no leen en su tiempo libre y tampoco visitan frecuente mente las bibliotecas lo cual impide que tengan gran interés por leer y reconocer la importancia de la lectura.
- En su mayoría los estudiantes creen que la mejor manera de motivarlos desde la escuela y la casa hacia la lectura, es presentarle alternativas virtuales que incentiven su gusto lector mediante la interacción con el computador.
- La mayor parte de los estudiantes no tiene claro el concepto de comprender un texto y no aplican ninguna estrategia que facilite dicha comprensión.

- Mediante la encuesta se pudo detectar que la mayoría de los estudiantes eligieron el género narrativo como su preferido y si dicho textos tiene gran cantidad de imágenes y mucho más atractivo para ellos.
- En conclusión, se puede determinar que el desinterés de los estudiantes por la lectura es una de las principales causas del su bajo rendimiento académico; por esta razón debemos y hacer uso de las Tic como una herramienta atractiva para ellos y así facilitar el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Fase de diseño

El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en una gran ayuda para los maestros, ya que les permite ser innovadores en sus clases y buscar opciones que les permitan a los estudiantes aprender mejor y mejorar las falencias que presentan durante la construcción de su aprendizaje; las herramientas virtuales de aprendizaje como plataformas, blog entre otros nos han permitido cambiar la educación de manera positiva en pro del mejoramiento de competencias lectoras entre otras; por esta razón durante el desarrollo de este proyecto basado en cómo se puede mejorar la falencias que tiene los estudiantes del grado quinto a nivel de comprensión lectora se plantearán diversas actividades en la plataforma Wix. COM que permitirá a los estudiantes leer de diferentes maneras y adquirir herramientas para desarrollar su comprensión lectora a través de la interacción con el computador.

Con esta propuesta se pretende hacer uso de un OVA (WIX.COM), como herramienta que incentiva y facilita la comprensión lectora de los estudiantes en los estudiantes los estudiantes de básica primaria del municipio de los Santos en Santander.

Plataforma Wix.Com

Es una plataforma para la creación de sitios web gratis, que ayuda a los usuarios a crear sorprendentes páginas web de apariencia profesional las cuales pueden ser actualizadas y editadas fácilmente.

Con Wix puedes crear tu propio sitio web con facilidad. No hay necesidad de agregar una sola línea de código de programación. Diseñado con una vistosa interfaz gráfica con función arrastrar y colocar, el creador de sitios web se realizó de modo que sea muy fácil de usar y permita una completa libertad en la creación.

MARCO TECNOLÓGICO

WIX.COM:

Es una plataforma para la creación de sitios web gratis, que ayuda a los usuarios a crear sorprendentes páginas web de apariencia profesional las cuales pueden ser actualizadas y editadas fácilmente.

Con Wix puedes crear tu propio sitio web con facilidad. No hay necesidad de agregar una sola línea de código de programación. Diseñado con una vistosa interfaz gráfica con función arrastrar y colocar, el creador de sitios web se realizó de modo que sea muy fácil de usar y permita una completa libertad en la creación.

Características de la tecnología seleccionada:

- No se requieren conocimientos técnicos
- Los sitios son 100% compatible con los motores de búsqueda
- Ofrece una amplia gama de plantillas, aunque también puedes crear tu sitio desde cero.
- Las páginas web de Wix son totalmente gratuitas.

Requerimientos de Software y Hardware

Para la elaboración y ejecución de la de la plataforma o sitio web wix.com se necesita acceso a internet, un computador y estar registrado en dicha plataforma.

Tipos de licenciamiento de Software.

Es una página web totalmente gratuita, que solo requiere estar registrado y contar con acceso a internet, cualquier persona esta apta para crear y participar de esta plataforma.

Pertinencia de la tecnología seleccionada a partir de la problemática a estudiar y de la profundización teórica realizada.

Durante la elaboración de la propuesta de investigación se planteó, que el uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje, es una estrategia que facilita el proceso enseñanza- aprendizaje y en esta ocasión motiva a los estudiantes de básica primaria del municipio de los santos /Santander. mejorar su comprensión lectora mediante el uso de las Tics y así adquirir un aprendizaje significativo para ellos.

Esta herramienta fue seleccionada, ya que en ella se pueden involucrar diversas actividades como juegos, videos, audios, lecturas y diversas actividades interactivas como las que presenta Eduteca entre otras que motivan y facilitan el aprendizaje a través de diferentes modos de lectura y una de las principales ventajas es que es de fácil acceso para los estudiantes y les permite interactuar con el computador y otros sistemas de información.

CONCLUSIONES

Para concluir, la encuesta diagnóstica nos sirvió para reconocer las perspectivas que tienen nuestra población a investigar y saber que nuestra investigación va por muy buenos pasos, ya que las expectativas de estos niños son innumerables y como investigadora logre aportar en el uso de estrategias lúdico-prácticas en la enseñanza-aprendizaje a través de herramientas tecnológicas que mejoren la comprensión lectora de mis estudiantes.

Con la aplicación de la plataforma se puede concluir que para los estudiantes de primaria fue más significativo, ya que tener acceso a herramientas virtuales y a través de ellas mejorar su nivel de comprensión lectora mediante la interacción con el computador, ocasiono gran impacto en los estudiantes, durante la aplicación se observó gran interés por parte de los estudiantes en conocer, aprender y comprender lo que estaban haciendo.

En cuanto a la implementación de la propuesta de investigación, logramos integrar a nuestra práctica docente el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la comprensión, participación, interés, motivación al gusto y deseo por mejorar su nivel de comprensión lectora, por medio de la plataforma WIX.COM el cual permitió la interacción directa de los estudiantes en las diversas temáticas desarrolladas.

La aplicación de esta herramienta permitió la creación de estrategias lúdico-prácticas y

dejo entre ver la motivación de los docentes para ir a la par con las nuevas tecnologías y la sociedad actual cambiando sus paradigmas y esquemas en su práctica tradicional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Badillo-Jiménez, V. T. eIguarán-Jiménez, A. M. (2020). Uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en niños autistas. *Praxis*, 16(1), 55-63. Doi: <http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3406>
- Brito Ramos , Y. B. . (2020). La lectura crítica como método para el desarrollo de competencias en la comprensión de textos. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0*, 24(3), 243–264. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1358>
- Cáceres Mesa, Maritza Librada, Pérez Maya, Coralia Juana, & Zúñiga Rodríguez, Maricela. (2018). Theoretical-methodological reflections that support the role of reading and its comprehension in the renewal of teaching and learning processes in the University Curriculum. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(4), 110-119. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000400110&lng=es&tlng=en.
- Cerón, M. P. C., Ramiro, J., & Romero, J. E. (2020). Fortalecimiento de la comprensión lectora con estudiantes de grado quinto. *Revista Unimar*, 38(2), 201-217. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8083732>
- Cruz -Carbonell, V., Hernández -Arias, Ángel F., & Silva -Arias, A. C. (2020). Cobertura de las TIC en la educación básica rural y urbana en Colombia. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 13(13), 39–48. <https://doi.org/10.22463/24221783.2578>
- De Luca, M. P. (2020). Las aulas virtuales en la formación docente como estrategia de continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. *Usos y paradojas. Análisis Carolina*, (33), 1.
- Matienzo, R. (2020). Evolución de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la educación superior. *Dialektika: Revista De Investigación Filosófica Y Teoría Social*, 2(3), 17–26. Recuperado a partir de <https://journal.dialektika.org/ojs/index.php/logos/article/view/15>

- Neva, O. A. (2021). Textos Digitales y Comprensión Lectora en Primaria: Una Revisión de Literatura. *Educación y Ciencia*, (25), e12467. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2021.25.e12467>
- Osorio Sánchez, A., Mendoza Vargas, E., & Ballesteros Nevá, E. (2018). Importancia de la Lectura en el Desarrollo de las Habilidades Investigativas del Estudiante Universitario. *Ciencias Sociales Y Económicas*, 2(1), 71–91. <https://doi.org/10.18779/csye.v2i1.267>
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *Rev.U. Soc. Conocimiento*, 1, 1. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/intjedth1&div=4&i d=&page=>
- Serrano, M. (2008). El desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes universitarios: Hacia una propuesta didáctica. *Educere*, 12 (42), 505-514 <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26307/1/articulo10.pdf>
- Pérez Benítez, W. E., & Ricardo Barreto, C. T. (2022). Factores que afectan la comprensión lectora en estudiantes de educación básica y su relación con las TIC. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 27(2), 332-354. <https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v27n2a03>
- Torres, H. R., Roque, D. C., & Sánchez, H. P. (2021). Proceso interactivo de las tecnologías de la información y comunicación-TIC-en la comprensión lectora. <https://libroselectronicos.ilae.edu.co/index.php/ilae/catalog/book/259>
- Zavaleta, S. A. S. (2021). La comprensión lectora y los avances en la educación básica regular. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(1), 963-977. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9292080>